

Méénujcátsi píívye

El origen de las peleas

contado por Victoria Vega

Texto en lengua bora y traducción al castellano

transcripción, traducción y redacción por

Manuel Ruíz Mibeco, Frank Seifart

y Clever Panduro

Realizado con el apoyo de la Volkswagen-stiftung, el Insituto de la Investigación de la Amazonia Peruana, la Universität Regensburg y el laboratorio Dynamique Du Langage del Centro Nacional para la Investigación Científica (en francés, Centre national de la recherche scientifique o CNRS)

© Los autores

Segunda edición, impreso en 2018 en Lyon

Cita sugerida:

Vega, Victoria (con la colaboración de Manuel Ruíz Mibeco, Frank Seifart y Clever Panduro). Segunda edición 2018. *Méénujcátsi píívye / El origen de las peleas. Texto en lengua bora y traducción al castellano*. Lyon: DDL/CNRS

La grabación correspondiente al texto está archivado en línea en <https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000C-DBB4-2>

Méénujcatsi píivye

[1] Tujkénúmevápe méénujcatsí ijcyaiñe. [2] Tsaatéjaváa ijcyájá hallútú mřamúnaa pehíjcyá úmécohe píivyéiñe hájkímu. [3] Píichuhíjcyámé řjtsřméné mukéré iámédú ipíivyetétsómeke. [4] Aanévápe tééja múnáajpi méwakye néehíi: “Aatye mahájkímú taabámú taúmeípíwu ícyahíjcyáhi”. [5] “Aane ditye lléébotúmé diityéké taúmeíhajchíi ditye ájcune ditye dóócooca diityé élletu médohdíñe” neebévapéé. [6] Aanévápe ihyájkímú taabámuke neéle: “Átyájř illu oke neehíi: tsáhava ámuha metáumeíityú aatye řřtsřřmekéreva iámédú ipíivyejtsómeke tsatyéhijcyáme”. [7] Áronáa idyé taúmeípíwu néemeé. [8] Áánélli tsá múu dítyáábake řhvéjtsotú dille ityáúmeítyuki tsíjtye májcho ímítyú nijkéváné teéne.

El origen de las peleas

[1] Empezaron así las luchas que iban a suceder. [2] Había una casa y alrededor de esta casa pasaba la gente que iba a dar origen al árbol de guerra. [3] Cargaban a sus hijos transformados en animales. [4] Y un hombre de esta casa dijo a su mujer: “A esas mujeres de nuestros parientes, les gusta pedir cualquier cosa”. [5] “Y si ellos sin hacer caso piden a ellos, y cuando comen los les dan, ¡no coman!”. [6] Y entonces la mujer les dijo a las mujeres de su gente: “mi marido me ha dicho que ustedes no deben pedir nada a los esos, dice que ellos llevan a sus hijos transformados en animales”. [7] Pero cómo a ellas les gustaba pedir. [8] Por eso no debes dejar que tu mujer pida comida de otros, por que puede terminar mal.

[9] Aaméváa péémeke tsúúca lléébotúmé táúmeíhi. [10] Áámekéváa ajcúmé íjtsiiménekeré tájcudivú ipíivyetétsóóbedívu. [11] Áábekéváa iújcúne tsajtyeme, tsóómeé ááne dóómeé. [12] Aanéváa diille eenée bóijcyulle nééhií: “Oke íhbáuvúré méájcuco”. [13] Áánélliihyéváa íhbáuvúré iújcúnema ajcúmé díílleke. [14] Aane mújcojívú itsajtyene, íhbáu iúúné pañe ájtyúmille mahmáuháwuúne, áájíwuúne, dííjíwuúne íjcyane. [15] Aanéváa neéle: “ímiááné-jucóhaaca íjtsiiménémúré íjcyámeke aatye tsáma lléébotúmé ityáúmeíñe dóóhií” iñéene íjtsiiméneke téhi pañévúré cádsomároíñulle. [16] Áánéllíí tájcuke tsíífmávalle dóócooca tsíímene lluhívatéhi.

[9] Y ellos cuando pasó la gente, sin hacer caso ya les pedían. [10] Y les dieron uno de sus hijos que era transformado en majás. [11] Y lo recibieron, lo llevaron y lo chamuscaron y después lo comieron. [12] Y la mujer que les había dicho que no pidan les dijo: “A mí me dan su tripa no más”. [13] Entonces cogieron su tripa y la dieron a ella. [14] Ella lo llevó al puerto y al abrir la tripa encontró adentro pedacitos de casabe, semillas de macambo y semillas de ají. [15] Entonces ella dijo “Es verdad que a lo que eran sus hijos no mas ellas sin hacer caso les piden y los comen” ella dijo y metió su hijo en el agua. [16] Es por eso que cuando una madre que tiene un bebé tierno come majás, al niño le cutipa (le da diarrea verde).

[17] Aanéváa dííbyeke idyóóne íjyunújucóóme.
[18] Aaméváa íjyunúmé íllure góócohíjcyá. [19] Aanéváa igóócohíjcyáne tsúúca imíllémé icyúwájucóóne. [20] Aanéváa níjpatyéme áachíu, tsáápille níjpatyé chóa. [21] Tsíjpilléváa chóa tsíjpile chóa chóa, chima chima. [22] Aanéváa eene nihñéré chóa chóa chima chima níjpalle diityéke neeráhi: “Ípyejco piijyúwámyúejte ámuhákye doóhi, diityéj tsiménémuke ámuha medóóné hallútu”. [23] Aanéváa diityédíú goocótsówuúré néeneri góócohíjcyáme góócohíjcyámé, menéibóó tsá ditye íllityétúne. [24] Ááne ílluréjuco ditye cúwane.

[17] Y después de comer ya atardecía. [18] Y en la noche ellas se reían. [19] Después de reírse ya querían dormir. [20] Luego se fueron a orinar afuera, una se orinaba: chóa. [21] Otra: chóa, otra también: chóa chóa chima chima. [22] Entonces la última que había orinado “chóa chóa chima chima” les dijo a ellos: “Esta noche las hormigas sitaracus les van a come a ustedes, por que ustedes han comido a sus hijos”. [23] Y esto les daba más risa a ellas, se reían y se reían, como se dice, sin tener miedo. [24] Después se fueron a dormir.

[25] Dityée cúwájúcóónáa diille eene ájyu nééne cáhcújtsolle nééhií fjtshiménémuke ámiáábeke wálloolle ihjyá nihbáhovu. [26] Ááne diibye bónétsike ájculle ítyohméuvu, tsíjpikye ájcullé ímajchówau. [27] Ááne diibye ítyohméuvúne íajcúúbeke uácolle ííbíí caanúcópáájí pañévu. [28] Ááne idyé tsíjpikye majchówavu íajcúúbeke uácolle cuumu íayámúpáájí pañévu tétsihdyu dityétsí ityéhmeke. [29] Áánetúvúa diille úcaavé ícyemúúmú cúúmúpáájí pañévú íwañúúwama ya atardecía. [30] Aabe caame íjcyabe diitye pijyúwámyuke nehíjcyá: “Tsúúca ajkyéjucóóme, tsúúca niityéjucóóme, íllújuco diítye”, cáámetu úúbállehíjcyáabe. [31] Áámécobávúa tsááme tééjáene dóo úcaavémé diityéké dójucóo cánújpetsóme teene áá áá cánújpetéhijcyáme. [32] Áánéllíí mífamúnáajpi mecúwácooca mecánujpéné ímityúné ijcyá.

[25] Cuando ellas dormían, la mujer que había hecho caso a su marido dijo a sus hijos que el mayor se vaya a la cumbrera de la casa. [26] Y ella dio al segundo hijo su semilla de almendra, a otro le dio su tijera. [27] Y al que había dado su semilla de almendra, le metió en el hueco del pilón de coca. [28] Y al que había dado su tijera, le metió en el hueco del manguaré chico, para que estos dos esperen allá. [29] Y la ella entró en el hueco del manguaré grande con su flecha. [30] Y el que estaba arriba les dijo a las hormigas sitaracus: “Ya están despiertos, ya están bajándose, ya están así y así”, les anunciaba de arriba. [31] Viniendo la multitud de hormigas comieron todo lo que había en la casa, entraron y les comieron, haciéndoles quejar áá áá, ellos se quejaban. [32] Por eso cuando una persona dormida se queja es malo.

[33] Átsihdyúvása tsúúca péémeé. [34] Aamévása teene idyóóné coénéhjǵ tsajtyéme péjucóóme. [35] Áané boonévása cóejte ájkyeme itécunú ihwáabyáané pañe tsítsínéhjǵúvú bájcunéréjuco ijcyane. [36] Ábajcújǵvápe muhdú méénuímye. [37] Áánaacávása tsúúca ájyu wájtsǵǵbeke neélle: “Íñené okéne u nééne o néérone illéébótúné nǵjcaúvú tsúúca mécuwámeke ditye dójucóóné tébajcújǵréjuco”. [38] Ábajcújǵvápe cúúuhíjcyáábe. [39] Ááne déícyuhíjcyáábe. [40] “Muhdú nééne íveekí tácyuwámeke wajpíímuke íllu pajtyéhi”. [41] “Mééi íhyálluúne bóhdómeke ó waagóojéhi aahǵ íñe íjcyámeke tsúúca diitye dóbajcújǵ ó cuú”, íñéeneri déícyuhíjcyáábe.

[33] Entonces ya se fueron. [34] Después lo que sobró de lo que comieron, se llevaron y se fueron. [35] Después, cuando se levantaron los que quedaron miraron que en sus hamacas había algo blanco que eran ya puros huesos. [36] Y con estos huesos, ¿qué iban a hacer? [37] Y en este momento llegó el marido y ella le dijo “Esto es lo tu me habías dicho, yo les dije, pero por desobedecer ya han comido a nuestros parientes lo que me has dicho, sólo quedan sus huesos”. [38] Llegando él enterró los huesos. [39] Después se sentó a coquear pensando: [40] “¿Por qué motivo ha pasado esto a mis parientes, a los hombres?”. [41] “Yo me fue a botar a los difuntos que les sacaron los ojos y mientras tanto ellos comieron a los que estaban en la casa yo estoy enterrando sus huesos”, dijo el y coqueaba.

[42] Áánaacáváa diityé matsájawááhyé aatsáriu májchóóbeke Ilihyánúíyoóbe. [43] Áónáa néébe: “Oke Ilihyánudíñe dícyuwáábekéne méénúmeke u Iliíhyánúúbejǰva, oke ú Ilihyánúiyáhi”.

[44] “Tééné uubállema o tsáá diéllevu” iñéénemáváa teene úúbáleebe: “Ééheréne pijyúwámyuhe ijcyahé dihájkímuke dóóhe pevétshǰdú ijcyáhi”. [45] ÁánéIlihyéváa tééhe élleu peébe. [46] Ááne méénújcatsííbyé illuréjuco dibye tééhé hallúú mámavyéne ááne méénúcatsíhijcyáme. [47] Árohéváa táhjahíjcyá diityéke, páné comíñemúnáake dohíjcyahé tsánejcútúre. [48] ÁánéIlihyéváa páábihó iihyúné tsíjcyátso-táábee nómíjtúcojééuu ijcyámútsidi wáníjcyá-meímye. [49] Aamútsiváa núllíbake eenú.

[50] Áánemáváa ájǰǰné dííbyé mǰhe ééveri nuhíjcyamútsi, núhíjcyárómútsía úmívaábe. [51] Áábekéváa tséhdihíjcyamútsí wáhyéjúcóbari péébeke.

[42] Y en eso, el quiso matar a un ratón que estaba comiendo el maní. [43] Pero el le dijo: “No me mates, a los que mataron a tus parientes no les has matado, y a mí, ¿Para que me quieres matar?”. [44] “Con ese cuento vengo donde ti”, el dijo y le contó: “Ese árbol, el árbol de las hormigas sitaracus comió a tus familiares y este árbol está tranquilo”. [45] Entonces el hombre fue donde este árbol. [46] Y él peleó echando su brujería sobre este árbol y así ellos luchaban. [47] Pero el árbol les vencía a ellos, comía a la gente de todos los pueblos, de un lado no mas. [48] Y por eso pidieron ayuda a páábihó iihyúné tsíjcyátsotáabe (“el que crió los huevos del picaflor”) y a nómíjtúcojéú (“cría de hierba”). [49] Y estos dos criaban a un yangunturo (carachupa grande). [50] Y ellos tejían hojas de irapai a la medida de su cuero, y mientras tejían, el se escapó. [51] Entonces los dos cavaron el hueco grande por donde se había ido.

[52] Aamútsiváa tséhdihíjcyárónáa méénujcatsímúnaa ihjyúcunúhijcyá: “Nómíjtúcojééumútsíí múúhake tsúúca úmécohe pírujtsójucóóhíí, múúhake ijcy mélliiñéváá” nehícyáme.

[53] Aanéváa páábihó iihyúné tsíjcyátsotáábé wáhyéjú pañétú iijchívyécooca lleebóvahíjcyá.

[54] Áarónáacáváa ñahbe tóónuhíjcyá dííbyedítyu: “Tsáhaá,” nehíjcyáábe, “muurá ihdy muube bóhllahóré eene cho cho cho cho chabócororóo nehíjcyáhi”. [55] Tsííñé ijchívyeri tsiíñe illéébóne neébe: “Muurá meke keeváme”.

[56] “Tsáhaá muurá ihdy ójcócóoco ójcócóoco roóu nehíjcyáábe”. [57] Aane tsiíñe ííñúbama ijchívyeebe ímíñeúvú botsíi llééboobe ditye ihjyúcunúne ílluú: “Nómíjtúcojééumútsíí múúhake úmécohe pírujtsójucóóhíí, múúhake ijcy mélliiñéváá”.

[52] Y mientras ellos dos cavaban, los que estaban peleando gritaron: “Nómíjtúcojééu ya nos está acabando este árbol de ira, vengan a ayudarnos”, decían. [53] Y cuando páábihó iihyúné tsíjcyátsotáábé salió del hueco, el escuchó. [54] Pero su amigo lo negaba: “Eso es el paucár que dice cho cho cho cho chabócororóo”. [55] Cuando salió otra vez, el escuchó otra vez y le dijo: “¡Nos están llamando!”. [56] “No, es la paloma que dice ójcócóoco ójcócóoco roóu”. [57] Y cuando el salió otra vez con tierra el escuchó bien como ellos gritaron: “Nómíjtúcojéé ya nos está acabando el árbol de ira, vengan a ayudarnos”.

[58] Áánélli botsíyéi dííbyeke neébe: “íveekí oke ú állihíjcyá, muurá: ‘nómíjtúcojééumútsíí múúhake ijcyá méllinéváá tsúúca úmécohe múúhake pírujtsoóhíí’ íllu muurá ditye nééne oke ú nehíjcyá”. [59] Néébere tsiíñe téhejú pañévú iúcaáveíñúne ílluréjuco diibye núllíba bówá dówariúcuje. [60] Ááne teewa rojrócó imyéénune Ilijhújúcoobe ílluréjuco. [61] Ahdúu nééne tsúúcajúmuúvú méénucátsivu ipyéeki rojrócóri Ilijhúcatsíhijcyá-mé tsúúca muha mepéjucóohí méénucátsivu iñeéiyóne. [62] Aamútsiváa ehdu Ilijchumútsiyé péémutsi úújeté téhullévú míamúnaa cállájááveté-híjcyátsihvu. [63] Áámútsikyéváa pícaabaanúme. [64] Áronéváa ádotumútsiyé íllure túwáchuhcúhi. [65] Aamútsiváa íitécunú teehe ímíááné úmécohe ávyetaré úmécójkímyeíñe diityédívu.

[58] Entonces el le dijo: “¿Por qué me engañas? fíjate: ‘Nómíjtúcojééu, vengan a ayudarnos, ya el árbol de ira nos está acabando’, y tu me dices que así es lo que ellos dicen”. [59] El dijo y entró otra vez en el hueco y arrancó el rabo del yangunturo. [60] Y del rabo hizo una bocina y comenzó a soplar. [61] Así es que los antepasados cuando iban a luchar, soplaban la bocina, anunciando que ya iban a la lucha. [62] Y así se iban los dos soplando y llegaron al lugar donde la gente estaban acampado. [63] Y a estos dos les dieron caldo de yuca dulce. [64] Pero sin tomar ellos patearon (el envase de caldo de yuca dulce). [65] Y ellos dos miraron el árbol, verdad, guerra, mucho se embravecía contra ellos.

[66] Áánélliihyéváa néjcatsímútsi: “Májo méétaaálle éllevu cuwáráji mééwa éllevu icyúwá meújcuténema mecúwátsóné hallúrí méétáhdi chíjchí umécó ballóowaa íumécó miicúmí meújcuki”. [67] Néémutsiyé péémutsi íityáálleke díllóhíjcyá cúwálleke. [68] Aallévaa íhyállú-miíhónetu icyuwátsó iújcúne diityétsima íbííjínúne ájculle. [69] Aanévaa diibye íallíuube páábíhó iihyúné tsíjcyátsotáábé, “Mémihchúúve” diille néenaa míhchúúvétuube íítehíjcyá. [70] Aabévaa néehíí “Aane muhdú tsíhdyure néétunévú meke ájculle ílluréubá meke állille”. [71] “Mu íhtsúúbejíí méétáhdi chíjchi éllevu mepéé muhdú átéréenévú meke ájculle”, íñéene teene dílléne ájcune juuváú tsíñaácotéébe. [72] Apáñéjcuwáa tódsi baavu tsúúca cuwájúcoomútsi. [73] Aabévaa íallíuube ávyétá iíñújí hallúvúré áákityé. [74] Áánetúvaa ímiáábe íjcyaaabe ítyuhémííhó pañéuré áákityé.

[66] Y por eso ellos dos se dijeron: “Vamos donde nuestra abuela cuwáráji mééwa para pedir su sueño para hacerle dormir a nuestro abuelo trueno y quitarle su macana de ira y el espejo de su ira”. [67] Dijeron y se fueron donde la abuela y la llamaban, pero ella estaba durmiendo. [68] La abuela sacó su sueño de sus párpados, lo envolvió y le entregó a ellos. [69] Y cuando ella dijo “¡Cierren sus ojos!”, páábíhó iihyúné tsíjcyátsotáábé, que era el más atrevido, no cerró los ojos y miraba. [70] Y el dijo “¿Como ella nos da esto que no parece nada? Creo que ella nos está engañando”. [71] “El no es un flojo, el abuelo rayo a donde estamos yendo ¿Como ella nos a dado esta cosita que no vale”, el dijo y desató lo que ella les había dado en el camino. [72] Y de una vez para abajo, se durmieron estos dos. [73] El atrevido se cayó al suelo. [74] Y el que era bueno se cayó encima de su escudo de cuero.

[75] Aamútsiváa cuwá, cuwá, cuwá, icyúwátsihdyu ájkyémútsía íallíuube nééhií. [76] “Ó tuwá oke tóhjemu ádone”. [77] “Ójtsívácó uubálle, ójtsívaco úhdityu wájtsííñé uubállé ú tuwáhi,” neebe ímíáábe. [78] “Áánetu oké ihdyu naavémú ádone ó tuwáhi”. [79] “Máátyóba túwá ú meenúhi” neebe íallíuúbe. [80] Aanée íñe túwá botsíi waajácúmé tsúúcajámúvú imyéénújcatsíicyooca díibyeye ójtsívaco úújetéicyooca tóhjemu ádone ityúwáneri. [81] Máátyóba túwá naavémú diityéké ádone ityúwahíjcyáne tétsihjú teene wáhjacubáhi. [82] Átsihdyúreváa óómimútsí tsiíñe táúmeítyé. [83] Áánelli tsiíñe ájculle diityétsikye. [84] Áánema péémutsi diibye chíjchí lleehówatu tsíñaácotéhi. [85] Aanéváa diibye chíjchi íuménúhájtsiri íjcyabe cúwaíñú. [86] Ááné hallurí díibyé umécó újcumútsi, ímíicúmíi ínjíhé ballóowaa íjcyane.

[75] Y los dos durmieron, durmieron, durmieron y se levantaron, y el atrevido dijo. [76] “Yo he soñado que las lombrices me chupan”. [77] “Significa una lanza, significa que una lanza te alcanzará, eso es lo que tú soñaste”, le dijo el bueno. [78] “Y yo he soñado que los difuntos me chupan”. [79] “Tu estás soñando el sueño de llanto”, le dijo el atrevido. [80] Y por medio de este sueño los antepasados sabían que cuando soñaban que la lombriz les chupaba, una lanza les iba a alcanzar cuando iban a pelear. [81] Y el sueño de llanto es el de los difuntos que chupan, de ahí se dieron cuenta. [82] De allí no mas ellos dos volvieron y la pidieron otra vez. [83] Y entonces ella les dio otra vez. [84] Y con eso se fueron y en la puerta del rayo desataron el envuelto. [85] El rayo estaba en su cocamera y de una vez se durmió. [86] Y mientras tanto ellos dos sacaron su ira, su espejo y su macana de chambira.

[87] Ááne cápáyoácomútsí márámáhé ballóówau ímíicúmí iújcune cápáyoácomútsí ímaaní míicúmí. [88] Aanéváa diibye íallíuube diille ídsí bádśwáhėjuri ítyuukémí núhíjcyállekéréjuco mávaríjchori íjcyáábeke ímíáábé néé. [89] “Tsáhané ééneu metsáátu walléému memáváríjchoki, mehné metsáá méétáhdí umécó meújcukí”. [90] Áánéllíihyéváa péébe ítéacunú táhdí mamáhyo dííbyé kéjtúhityu tóhjudíturé éjkeho. [91] “Kíátú ó tábahjyúcuú”, ínéérone táhdí ííbúutu ityúvááne táváriúcuube dííbyé mamáhyo. [92] Teeho mámáhyoma tsúúcajámúnáaúvú méénucátsí tsúúllémeke tsá ójtsívaco úújetéhíjcyatúne. [93] Átsihdyu wajtsíjúcoomútsí tééhevu úmécohévu iwájtsíne ítyónúúbeke tííthyo ké wáloomútsí tééheri íllu néémutsíye: [94] “Éhne níjkyéjtu tehe dóhjnúmeíyú díhdahírote”.

[87] Y ellos reemplazaron esto con una macana de cetico, y reemplazaron el espejo que habían cogido con un espejo de su brea. [88] Y entonces el atrevido estaba molestando a la hija, que estaba en la puerta de atrás tejiendo su pulsera, y por eso el bueno le dijo: [89] “No hemos venido a molestar a mujeres, hemos venido a sacar la ira del abuelo”. [90] Por eso el se fue y vio que la magia del abuelo estaba pegado a una lombriz que estaba colgado en su cuello. [91] “¿De dónde le arranco?” decía, y pisó el corazón del abuelo y le arrancó su magia. [92] Con esta magia los antepasados se fueron a luchar, para que a los que iban adelante no les alcanzara una lanza. [93] Y después ellos dos llegaron al árbol de ira, y allí le mandaron a su cuñado Tííthyo (ardilla) al árbol y le dijeron: [94] “¡Anda sube y troza la soga con que el árbol está amarrado al cielo!”.

[95] Áánetúvápe aatsáriu ke neemútsíí téhéhejúné
dibye imááníñuki. [96] Téhejújtúvára téhé
míamúnaa íítehíjcyáhejúj. [97] Áánéllihyévéa
maaníñuube téhejúj. [98] Áané boone botsíyéi
ímiícúmiri dityétsí rórihjúcúnej tééverívára
néríívyeebe tíitihyo téhé dohjúú díhdahírojé.
[99] Aanévára dibye díhdahírójéné boone
íballóówari méénújcatsímyé, méénújcatsímye,
tétsihyo teehe óuuvéhi. [100] Aabévára teehe
óúúvétsihdyu téhé ííbuu téhé imítyú ííbuu
cátsíñíívyeu píívyetehí áácurúidívu.

[95] Y después dijeron a Aatsáriu (el ratón) que
remiende los huecos del árbol. [96] Por estos
huecos la gente de árbol miraban. [97] Y por eso
él tapó los huecos. [98] Y después recién ellos
dos alumbraron con su espejo mientras que
Tíitihyo subió y trozó la soga del árbol.
[99] Después de que el trozó, comenzaron a
luchar con su macana y lucharon hasta que se
acabó el árbol. [100] Cuando se acabó el árbol, el
corazón del árbol, el corazón malo del árbol
brincó y se transformó en montete.